

Zbornik
rezimea

14. KONGRES
PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Empatija i društvo

17-20. oktobar 2024.

SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE

Napomena: Sadržaj rezimea je prenet u obliku u kom je autor dostavio tekst. Organizatori kongresa nisu naknadno vršili lekturu i korekturu rezimea.

Izdavači:

Savez društava psihoterapeuta Srbije, Beograd
Psihopolis institut, Novi Sad

Urednik:

Zoran Milivojević

Redakcija:

- **Dr Zoran Milivojević**, psihoterapeut, predsednik Saveza društava psihoterapeuta Srbije, predsednik kongresa.
- Akademik (SKAIN) **prof. dr Gordana Dedić**, neuropsihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatriju Vojnomedicinska akademija (u penziji), Beograd – predsednik Naučnog odbora kongresa.
- **Prof. dr Nevena Čalovska-Hercog**, neuropsihijatar, psihoterapeut, Fakultet za medije i komunikacije, Departman za psihologiju, Univerzitet Singidunum, Beograd.
- **Prof. Vesna Petrović**, psiholog, psihoterapeut, Fakultet za pravne i poslovne studije “Dr Lazar Vrkatić” Univerziteta Union u Beogradu.
- **Prof. dr Snežana Milenković**, psiholog, psihoterapeut, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, Univerzitet u Novom Sadu.
- **Prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden**, psiholog, psihoterapeut, Odeljenje za psihologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- **Prim. dr Zoran Đurić**, psihijatar, psihoterapeut, Klinika za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević“, Beograd.
- **Prof. dr Tatjana Milivojević**, filozof, psihoterapeut, Visoka škola socijalnog rada, Beograd

Organizacija XIV kongresa psihoterapeuta Srbije:

- **Naučni odbor:** prof. dr Gordana Dedić, predsednik, prof. dr Nevena Čalovska Hercog, prof. dr Jelena Šakotić-Kurbalija, prof. dr Tatjana Vukosavljević-Gvozden.
- **Organizacioni odbor:** predsednik prof. dr Žilijeta Krivokapić, sekretar Milena Marković, Sanja Perić, Ivana Ščekić, dr Ivan Ilić, dr Anđelka Kolarević, dr Željko Vilotijević, Dragan Kurbalija i dr Jelica Satarić.
- **Predsednik kongresa:** dr Zoran Milivojević, predsednik Saveza.

Dizajn i prelom:

Zoran Živančević

ISBN: 978-86-6423-105-3

Elektronsko izdanje, 2024.

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

615.851(048.3)

КОНГРЕС психотерапеута Србије (14 ; 2024)

Zbornik rezimea [Elektronski izvor] / 14. kongres psihoterapeuta
Srbije [sa temom] "Empatija i društvo", 17-20. oktobar 2024. ; [urednik
Zoran Milivojević]. - Beograd : Savez društava psihoterapeuta Srbije ;
Novi Sad : Psihopolis institut, 2024

Način pristupa (URL): www.savezpsihoterapeuta.org. - Opis
zasnovan na stanju na dan 14.10.2024. - Nasl. sa naslovnog ekrana.

ISBN 978-86-6423-105-3

a) Психотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 154421513

ŽIVOTNE NAVIKE KAO PREDIKTORI AKADEMSKE USPEŠNOSTI I SINDROMA SAGOREVANJA KOD STUDENATA STUDIJA ZDRAVSTVENE STRUKE IZ JUGOISTOČNE EVROPE

Miloš Ilić¹, Maja Grujičić², Budimka Novaković¹

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet,

Univerzitet u Novom Sadu¹

u Katedra opšteobrazovnih predmeta, Medicinski fakultet,

Univerzitet u Novom Sadu²

USMENO SAOPŠTENJE

Uvod. Obimni studijski programi i zahtevi za kontinuirano praćenje brojnih predavanja i vežbi u toku studija mogu dovesti do pojave sindroma sagorevanja i smanjenja akademske uspešnosti studenata studija zdravstvene struke. Zdrave životne navike doprinose očuvanju zdravlja, jačaju otpornost organizma na stres i mogu smanjiti izraženost simptoma sindroma sagorevanja.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati kako različite životne navike (ishrana, fizička aktivnost, pušenje i zloupotreba alkohola i psihoaktivnih supstanci (PAS)) utiču na simptome sindroma sagorevanja i akademsku uspešnost studenata studija zdravstvene struke.

Metod. Istraživanje je sprovedeno u periodu od aprila do septembra 2023. godine, obuhvatajući uzorak od 3473 studenta sa 69 fakulteta iz osam zemalja Jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Rumunija i Grčka), korišćenjem online anketnog upitnika.

Rezultati. Studenti medicine su imali najizraženije simptome fizičke iscrpljenosti, studenti farmacije su pokazali najviši nivo kognitivne iscrpljenosti, dok su studenti sestriinstva imali najizraženiju emocionalnu iscrpljenost u odnosu na ostale studente. Studentkinje su imale izraženije simptome fizičke i kognitivne iscrpljenosti u poredjenju sa studentima muškog pola, dok nije utvrđena statistički značajna razlika u pogledu emocionalne iscrpljenosti između polova. Studenti nižih godina studija su pokazali veći nivo izraženosti simptoma sindroma sagorevanja u odnosu na studente viših godina. Zadovoljavajući nivo pravilne ishrane i dovoljna nedeljna fizička aktivnost (150 minuta umerenog vežbanja nedeljno) pokazali su se kao značajni negativni prediktori, dok je pušenje bilo značajan pozitivan prediktor fizičke, kognitivne i emocionalne iscrpljenosti. Zloupotreba alkohola i PAS nisu bili značajni prediktori simptoma sindroma sagorevanja. Zadovoljavajući nivo pravilne ishrane i dovoljna nedeljna fizička aktivnost su bili značajni pozitivni prediktori akademske uspešnosti, dok su zloupotreba alkohola i PAS bile značajni negativni prediktori akademske uspešnosti studenata.

Zaključak. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju na važnost sprovođenja javnozdravstvenih programa usmerenih ka poboljšanju životnih navika kod studenata zdravstvenih studija, kako bi se povećala otpornost na stress, sprečilo sagorevanje i pobojšala akademska uspešnost.

Ključne reči: mentalno zdravlje, akademska uspešnost, sindrom sagorevanja, studenti zdravstvenih studija, stres; životne navike